

**CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LOS DEFECTOS DEL
ESMALTE DENTARIO ENTRE ADOLESCENTES DE LA ZONA
RURAL Y URBANA DE ICA, PERÚ**

Carmen Luisa Chauca De Quispe; Liliana Basilisa Díaz Núñez

Facultad de Odontología. Universidad Nacional "San Luis Gonzaga".
carmen.chauca@unica.edu.pe

Los defectos de esmalte son lesiones cualitativas producidas por una alteración en su desarrollo. El objetivo fue evaluar el impacto de los defectos de esmalte sobre la calidad de vida en los adolescentes de la zona rural y urbana de la Provincia de Ica y objetivos específicos. Se realizó una investigación básica y explicativa. Se empleó la base de datos de ESCALE-Estadística de la calidad educativa- 2019 y Dirección RED de salud Ica. Oficina Informática telecomunicación estadística-OITE- A. Se analizó la información de 374 adolescentes entre 11 y 14 años de la zona rural y urbana de la provincia de Ica. Se utilizó dos instrumentos: una ficha clínica y para la estandarización de criterios del diagnóstico de los defectos de esmalte se realizó utilizándose para fluorosis dental índice de DEAN; Hipoplasia Clasificación de FDI e Hipomineralización Clasificación de Mathu-Muju Wright. Un cuestionario para evaluar calidad de vida en relación a la salud bucal, mediante el cuestionario de percepción adolescente de 11-14 años de edad (CPQ 11-14). Entre los resultados se observó, prevalencia de fluorosis es de 1,1%. Hipoplasia del esmalte 23%. Hipomineralización 17.7%. Se concluye que, de acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que sí existe relación significativa entre los defectos de esmalte y calidad de vida, en adolescentes de la zona rural y urbana de Ica, Perú. La prevalencia de defectos de esmalte es de 41.7% en adolescentes de la zona rural y urbana de Ica, Perú.

Palabras clave: defecto de esmalte – fluorosis – hipoplasia – hipomineralización

DOI: 10.5281/zenodo.5815228